

**HOZIRGI INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA PEDAGOGIK
HAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TIZIMI (OLIY
TA'LIM VA UMUMIY O'RTA TA'LIM MISOLIDA)**

Toxirova Maxbubaxon Shuhrat qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

tayanch doktoranti

Annotatsiya: Maqolada oliy va umumiy o`rta ta`lim muassasalarida hozirgi innovatsion ta'lim sharoitida bo`lajak kasb ta`limi o`qituvchilarining pedagogik hamkorlikni rivojlantirishning didaktik tizimi to`g`risida fikr yuritilgan bo`lib, yuqori darajadagi bilim va kasbiy ko`nikmalarni egallashlari o`quv faoliyati va ishlab chiqarish jarayonini tahlil qila olish, yangi nostandart g`oyalarni ilgari surish, zamonaviy talablarga javob beradigan metod, vositalar, kasbiy va ilmiy axborotlarni o`zlashtirish zarurligi masalalari talqin qilingan.

Kalit so`zlari: ta`lim tizimi, oliy ta`lim, ijodkorlik, faoliyat, zaruriyat, bilim, iqtidor, qobiliyat, malaka, rivojlantirish.

KIRISH

Respublikamizda ta`lim tizimini takomillashtirish orqali har tomonlama yetuk, barkamol, mustaqil fikrlashga qodir, irodali, faol va tashabbuskor kadrlarni tayyorlashga katta e`tibor berilmoqda. Hozirgi davrda ishlab chiqarishda texnika va texnologiyalarning modernizatsiyalashayotganligi, ilm va fanning jadal taraqqiyoti mutaxassis kadrlardan o`z bilimlarini mustaqil va muntazam ravishda chuqurlashtirib, yangilab, to`ldirib va kengaytirib borishni talab etadi.

Respublikamizda ta`lim tizimini isloh qilish bilan birga kadrlar tayyorlashning yangi tizimi yaratildi. O`qitish metodikasini takomillashtirish va optimallashtirish, ta`lim jarayonida ilg`or pedagogik texnologiyalarni, o`qitishning zamonaviy didaktik vositalarini integrativ qo`llash bo`yicha salmoqli izlanishlar olib borildi.

Ta'lim-tarbiya, ilm tomon intilish, tafakkur rivoji uchun jonkuyarlik bo'lmaganida insoniyat o'zining hozirgi taraqqiyotiga erisha olmagan bo'lardi. Bugun butun dunyo xalqlari salomatligiga jiddiy tahdid solgan koronavirus bilan bog'liq hozirgi murakkab holat oldida inson aqli ojiz qolayotgani hech kimga sir emas. Bu esa bizga bir haqiqatni anglatmoqdaki, odamzot butun borliq sirlarini o'rganishi uchun hali ko'p izlanishi kerak. Asosiy vazifa esa mazkur global muammo farzandlar ta'lim-tarbiyasi yo'lga to'siq bo'la olmasligini ta'minlashdir.

Prezidentimizning 2020-yil 1-oktabr O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: "Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak"¹ deb ta'kidladi va sohadagi amalga oshirilayotgan islohotlarga, o'qituvchilar ishini yengillashtirish maqsadida kelgusi yilda ta'limning barcha tizimida raqamlashtirish ishlarini tugallab, "Raqamli va xavfsiz maktab", "Onlayn maktab", "Elektron darslik", "Elektron kundalik" kabi onlayn talim platformalarining keng miqyosda joriy etilishini, 2020-yil so'ngiga qadar maktablarni yuqori va keng qamrovli internet tarmog'iga ulash 100 foizga yetkazilishi haqida bildirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Turli mualliflar tomonidan e'lon qilingan pedagogik hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi ilmiy maqolalarda ijodiy izlanish eng asosiy sifatlardan biri ekanligi qayd etiladi.²

Taniqli olim N.A.Muslimovning ta'kidlashicha, ijodkorlikni tadqiq qilish mustaqil ta'lim olish va ijodiy individuallikni rivojlantirish maqsadida ijodkorlik jarayonlarini tashkil qilish va boshqarishning ijodiy jarayonni innovatsion amaliyotda

¹ Pedagog.uz sayti

² Mamatqulov A.N. Kasbiy ta'limda talabalar ijodkorligini rivojlantirish. "Zamonaviy ta'lim" ilmiyamaliy ommabop jurnal – Toshkent, 2019. №12(85). 11-17 betlar.

modellashtirish (aynan yaratuvchanlik faoliyatda shaxsning kreativ potentsiali rivoj topadi) bilan bog‘liq maqbul shakllarini aniqlash imkonini berdi. Bu o‘rinda yuzaga keladigan murakkablik ijodiy hamkorlik faoliyatini yaxshiroq tashkil qilish hamda boshqarish bilan belgilanadi, zero, bunda ongli ijodiy individuallikning to‘g‘ridan-to‘g‘ri anglanmaydigan jarayonlari ham shakllanadi.³

Bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchilari ijodkorligini rivojlantirishning mazmuni, didaktik xususiyatlari, pedagogik shart-sharoitlarini asoslash, ularning samaradorligi va mohiyatini ochib berishdan iborat.

Pedagogik hamkorlikni rivojlantirishning didaktik tizimining samarali usullari quyidagilardan iborat:

– psixologik tayyorgarlik – o‘qituvchi kasbiga turli darajada shakllangan yo‘naltirilganlik, ishga qiziqish darajasi, malakasini oshirib borishga intilish, bilimlarni uzluksiz ravishda boyitish, kasbiy fikrlash qobiliyatini takomillashtirish;

– ilmiy-nazariy tayyorgarlik – o‘z ichiga olgan zarur darajada psixolo-pedagogik bilimlar va maxsus bilimlarni egallash;

– amaliy tayyorgarlik – talab qilingan darajada kasbiy mahorat va ko‘nikmalarning shakllanganligi;

– psixo-fiziologik va jismoniy tayyorgarlik - uning tarkibida pedagogik faoliyat talablariga javob beradigan fazilatlar yig‘indisi, shakllanganlik, kasbiy, kasb-korlik ko‘nikmasi, unga to‘g‘ri keladigan salomatlik va pedagogik faoliyat yuritish uchun yetarli darajadagi jismoniy layoqatga ega bo‘lishi demakdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, Pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili insoniylik xarakteriga ega bo‘lgan shaxsiy bilishga asoslangan onglilikdir. Shunga ko‘ra hamkorlikka asoslangan ta‘lim jarayoni uni tahlil etishda tadqiqotchilardan yangicha fikrlashni talab qiladi. O‘qituvchilar va o‘quvchilar ham ta‘lim jarayonining

³ Muslimov N.A. Kasb ta‘limi o‘qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari.: Dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2007. – 275 b.

faol sub'ektlariga aylanadilar. Buning uchun ta'lim-tarbiya jarayoni kuzatish maydoniga aylanishi lozim. Buning natijasida nazariy bilimlar va amaliy tajribalar o'qituvchidan o'quvchiga o'tkazilmasdan, mantiqiy tafakkurga tayanilgan holda o'zaro muloqot asosida birbirlariga taqdim etiladi va o'zlashtiriladi.⁴

Ikkinchi tamoyil to'ldiruvchilik tamoyilidir. Mazkur g'oyaning asosini qaramaqarshilik rivojlanishning negizi sifatida o'zaro bir-birini to'ldirish asosida o'quvchilarning bilimlarini boyitish tashkil etadi. Bu jarayonda o'qituvchining ochiq monologi o'rnini ishchan, fikriy muloqot egallaydi. O'zaro birgalikdagi harakat, sherikchilik, rivojlanuvchi shaxsning mustaqilligiga asoslanib yo'nalish olish kabilar tashkil etadi.

Uchinchi muhim tamoyil ta'lim-tarbiyaviy axborotlarning ochiqligi tamoyilidir. Ochiqlik o'zining ko'plab aniqlovchilari orasida yana bir muhim sifatga ega bo'lgan pedagogik hodisadir. Ochiq xarakterdagi bilimlar o'ziga xoslikka ega bo'lib, o'z hududida biluvchi shaxsga nisbatan ochiqlik kasb etadi. O'quvchi ko'z o'ngida uning bilish faoliyati jadalligiga asoslangan holda bilimlar dunyosi namoyon bo'ladi. Bu bilimlar va o'quvchining bilish faoliyati uning asosiy qadriyati hisoblanadi. Bunday sharoitda o'qituvchi o'quvchilarga bilimlarni tayyor holda taqdim etmaydi, balki ularga turlicha aqliy operatsiyalarni bajartirish orqali yangi bilimlarni taqdim etadi.

Oliy kasbiy ta'limning asosiy maqsadi nafaqat bilim, ko'nikmalarni amaliyotga tatbiq etish, balki kasbiy faoliyatda yuzaga keladigan vaziyatlarda o'ziga xos va innovatsion qarorlar qabul qilishga qodir bo'lgan malakali bitiruvchini tayyorlashdir. Shunga ko'ra, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining ijodkorligini rivojlantirish jarayoni yetarlicha o'rganilmaganligi, nazariy va amaliy ahamiyati ilmiy asoslanmaganligi, masalaning ilmiy-pedagogik va amaliy nuqtai nazardan muhimligi, ijtimoiy-pedagogik, va bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash uchun yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan izohlanadi.

⁴ Nargiza Gaybullayevna Dilova O'quvchining shaxsiy sifatleri pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili // Science and Education. 2021. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchining-shaxsiy-sifatleri-pedagogik-hamkorlikning-dastlabki-tamoyili> (дата обращения: 08.06.2023).

Talabalar tomonidan olinadigan oliy kasbiy ta'lim nafaqat bilim, ko'nikmalarni rivojlantirish bilan birga, bitiruvchilarning professional ijodkorligini, o'z-o'zini namoyon qilishi uchun real imkoniyat yaratadi. Shu munosabat bilan, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi.

An'anaga ko'ra, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kreativligi maxsus fanlarni va ixtisoslik fanlarini o'zlashtirishda rivojlanadi. Biroq, faqat professional ko'nikmalarni rivojlantirib, ijodkor bitiruvchini emas, balki barkamol shaxsni tayyorlash mumkin. Shu munosabat bilan, bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining ijodkorligining rivojlanishi uchun pedagogik shartsharoitlarni aniqlash zarur, chunki bu muammo yetarlicha o'rganilmaganligicha qolmoqda.

Pedagogik faoliyat amaliyoti ko'rsatishicha, o'qitishning mohiyati talabalarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirish emas, ilgariydek o'quv fanlari bo'yicha asosan bilimlarni axborot-verbal tarzda yetkazish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Oqibatda talabalarda haddan ziyod axborotning behuda jamg'arilayotganligi, ta'limning befoydaligi va uning haqiqatdan uzoqligi kabi fikrlar paydo bo'ladi. Talaba real hayotdan uzoqlashib qolgandek, uning oldiga faqat ilgariydan to'planib kelgan axborotlarnigina o'zlashtirish maqsadi qo'yilgandek bo'lib qoladi. Kasb ta'limiga oid zamonaviy adabiyotlarda pedagogik jarayon quyidagi o'zaro bog'liq bo'lgan komponentlar tizimidan iborat deb ta'kidlanadi⁵:

- 1) faoliyatning maqsadlari;
- 2) ta'lim beruvchi;
- 3) ta'lim oluvchi;
- 4) faoliyat mazmuni;
- 5) faoliyat shakllari;
- 6) faoliyat vositalari va usullari;

⁵ N.A.Muslimov, Z.T.Raximov, A.A.Xo'jaev, H.Sh.Qodirov. Ta'lim texnologiyalari. Darslik, – T.: «Voriz - nashriyot», 2019. 337-bet.

7) faoliyat natijasi.

Ta'lim jarayoni tizimini hosil qiluvchi tushunchalar – ta'limning maqsadi, ta'lim beruvchilarning faoliyati (o'qitish), ta'lim oluvchilarning faoliyati (o'qish) va natija hisoblanadi.

Ta'limning maqsadida jamiyat taraqqiyotining asosiy g'oyalariga mos keladigan mutaxassisning tayyorgarligiga qo'yiladigan ijtimoiy talablar majmuasi aks etadi. Ta'lim jarayonini tashkil etish paytida maqsadlar oydinlashtiriladi, aniq-ravshan shakllantiriladi. Maqsadlarni aniqlashtirishning o'ziga xos mantiqiy zanjiri quriladi⁶:

- jamiyatning umumiy talablari;
- ta'lim tizimining vazifalari;
- muayyan ta'lim muassasasining maqsadlari;
- mutaxassisni tayyorlash bo'yicha o'quv dasturlari majmuasining umumiy maqsadlari;
- sohaga oid fanning (dasturning) umumiy maqsadlari;
- boblar va mavzularning maqsadlari.

Mashg'ulotning maqsadlari va boshqacha qilib aytganda, tizimning har bir tarmog'i, ta'lim tizimining har bir elementi nisbatan xususiy maqsadni amalga oshirib, umumiy maqsadni amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Ta'lim tizimining yagona maqsadi uning tarmoqlari va elementlari maqsadlari tuzilmasining yoyilmasi ko'rinishida aks ettiriladi va uning eng yuqori cho'qqisi asosiy pirovard maqsadni ifodalaydi. An'anaviy ta'lim tizimi sharoitlarida maqsadning ta'lim mazmuniga yo'naltirilganligi maqsad va mazmunning o'zaro mos bo'lishiga olib keladi:

- maqsad – fanning asoslarini o'zlashtirish;
- mazmun – bilim va ko'nikmalarda ifodalangan ana shu asoslarning o'zi.

⁶ Raximov Z.T. - Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi, Monografiya. – Toshkent: "Voriz" nashriyoti. – 2019. 116 b.

Zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim tizimida esa, maqsad – insonning shaxsiy imkoniyatlarini o'zlashtirish, ilgari ma'lum bo'lmagan predmetlarga oid va ijtimoiy vaziyatlarda o'zining kompetentligini namoyon qila olish qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat, bunda mazmun – shu maqsadga erishishni ta'minlovchidir.

a'minlovchidir. Pedagogik texnologiya didaktik yoki metodik tizimning tarkibiy qismi hisoblanadi. Masalan, metodik tizim nima o'qitish, nima uchun o'qitish, qanday o'qitish kabi masalalarni hal etishga qaratilgan bo'lsa, o'qitish texnologiyasi, eng avvalo, qanday qilib samarali o'qitish mumkin degan savolga javob beradi. Shunday qilib, har qanday o'qitish texnologiyasining asosiy bo'g'ini pirovard natijani aniq belgilash va unga erishish aniqligini nazorat qilishdan iborat. Umuman olganda, shunchaki jarayon (sanoatda yoki boshqa sohalarda) texnologiya bo'lavermaydi, qachonki u oldindan rejalashtirilgan, yakuniy natija bo'lgan mahsulotning xususiyatlari va unga erishish vositalari oldindan aniqlab olingan, ushbu jarayonni amalga oshirish uchun barcha shartsharoitlar maqsadli ravishda shakllantirilgan va nihoyat bu jarayon "ishga tushirilgan" bo'lsagina texnologiya maqomiga ega bo'ladi.

Faollashtirilgan (kontekstli) ta'limda o'qitishning yangi zamonaviy shakllari hamda an'anaviy shakllari uyg'unlashtirilgan holda mavjud bo'lib, o'quv faoliyatida real kasbiy faoliyatga xos bo'lgan vaziyatlarni modellashtirish imkoni yaratiladi, bunda ta'lim va tarbiya jarayonlari orasidagi uzilish barham topadi, talaba o'quv va bo'lajak kasbiy faoliyatlari sub'ekti sifatida o'zini namoyon qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, zamonaviy mutaxassis modeliga mos keladigan kasbiy kompetentligi shakllanib boradi.

Demak, shaxsning to'laqonli rivojlanishi uchun uzluksiz ta'limning turli bosqichlarida zarur shart-sharoitlarni yuzaga keltiradigan, pirovardida ta'lim natijasi sifatida ta'lim oluvchilarning shaxsiy va kasbiy kompetentligini shakllantirishni ta'minlaydigan ta'lim tizimlarini ishlab chiqishga faqatgina ta'lim jarayonining pedagogik asoslarini, uning barcha elementlarini tubdan yangilash orqali erishish mumkin.

Umuman olganda yangi tipdagi ta'lim tizimida o'quv ma'lumotlari ko'rinishida ifodalangan ilgarigi tajribalarni o'zlashtirishga qaratilgan ta'limdan bo'lajak kasbiy faoliyatda duch kelinadigan vaziyatlarga tayyor bo'lishga qaratilgan, umuman olganda kelajakka yo'naltirilgan ta'limga o'tish ko'zda tutiladi. Ta'lim oluvchi faoliyatining maqsadi axborot ko'rinishiga ega bo'lgan ijtimoiy tajribaning ma'lum bir qismini o'zlashtirish emas, avvalambor bilimlardan foydalangan holda bo'lajak kasbiy faoliyatini amalga oshira bilish hamda butun umri davomida yangi bilimlarni egallab bora olish qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi.

Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchisining ijodkorligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan shartlar sifatida quyidagilarni e'tirof etish mumkin⁷:

- o'zlashtirilgan ijtimoiy tajribalarni qayta ishlash, izlanuvchanlik va ijodkorlik faoliyatlarida namoyon bo'ladigan aniq ifodalangan kasbiy yo'naltirilganlik, bilimlarni egallash faolligi;

- pedagogik faoliyatda ko'p uchraydigan har qanday nostandart vaziyatlarda mustaqil ravishda qaror qabul qila olishga, shuningdek, yaxlit pedagogik jarayonning barcha voqea va hodisalarini, dalillarini tahlil qila bilishga asos yaratadigan ilmiy tafakkurni rivojlantirish;

- jamiyat madaniyatini va jahon madaniyatni egallaganlik, ta'lim olish jarayonini anglaganlik, o'zining pedagogik qobiliyatlarini takomillashtirish, o'zo'zini rivojlantirishga yo'nalganlik, tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirish kabi keng doirani o'z ichiga olgan mustaqil ta'limni tashkil etish;

- talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni individuallashtirish orqali aqliy va amaliy faoliyatida o'zining individual uslublariga ega bo'lish imkonini beradigan ta'limni tashkil etish.

Ijodkorlikni rivojlantirishni muammoli o'qitish jarayonida amalga oshirish ham maqsadga muvofiq bo'ladi, buning mohiyati kasbiy faoliyatni yaxlit tizim sifatida

⁷ Sharipov Sh.S. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. ... diss. – T., 2012.–264 b.

ko‘rish, yangi muammo va masalalarni hal eta bilish tajribalarini shakllantirish uchun zamin yaratishga xizmat qiladigan kasbiy faoliyat elementlarini ta‘lim jarayoniga kiritishdan iborat.

Ijodkorlikni rivojlantirish uchun bugungi kunda kasb ta‘limi o‘qituvchilarini tayyorlashda bo‘lajak mutaxassislardan quyidagi sifatlar talab qilinadi:

- ular yuqori darajadagi bilim va kasbiy ko‘nikmalar asosida;
- ular pedagogik faoliyatni va ishlab chiqarish jarayonini tahlil qila oladigan;
- yangi nostandart g‘oyalarni ilgari sura oladigan;
- ratsional, zamonaviy talablarga javob beradigan metod va vositalarni;
- kasbiy va ilmiy axborotlarni o‘zlashtirishning yangi usullarini amaliyotda qo‘llay oladigan - bo‘lishi lozim.

XULOSA

1. Kasb ta‘limida pedagogik hamkorlik dinamik hodisa, murakkab ochiq tizim, shaxs hayotiy dasturi sifatida namoyon bo‘ladi.

2. Zamonaviy ijodkor o‘qituvchi pedagogik faoliyatning reproduktiv usuli va ijodkorlikdan birini tanlashda nafaqat o‘zligini, hayotiy maqsadlarini ro‘yobga chiqaradi, u o‘zini sifat jihatidan o‘zgartiradi, psixologik to‘siqlarni yengadi, kasbiy ahamiyatli sifatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini qidiradi, o‘z pedagogik konsepsiyasini ishlab chiqadi.

3. Umuman olganda, bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchisining o‘quv faoliyati uchun birinchidan innovatsion yo‘naltirilgan, ikkinchidan, pedagogik faoliyati jarayonida individuallik sifatida o‘ziga yo‘naltirilganlikka xos bo‘ladi.

4. Shunday qilib, bo‘lajak kasb ta‘limi o‘qituvchisi kasbiy-pedagogik va pedagogik hamkorlikning didaktik tizimi kompetentligini rivojlantirish faoliyatini egallash uchun zarur va yetarli shartlar kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Mamatqulov A.N. Kasbiy ta'limda talabalar ijodkorligini rivojlantirish. "Zamonaviy ta'lim" ilmiyamaliy ommabop jurnal – Toshkent, 2019. №12(85). 11-17 betlar.
2. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy – metodik asoslari.: Dis. ... ped. fan. dokt. – T.: 2007. – 275 b.
3. N.A.Muslimov, Z.T.Raximov, A.A.Xo'jaev, H.Sh.Qodirov. Ta'lim texnologiyalari. Darslik, – T.: «Voriss - nashriyot», 2019. 337-bet.
4. Raximov Z.T. - Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi, Monografiya. – Toshkent: "Voriss" nashriyoti. – 2019. 116 b.
5. Mengliyev B. PEDAGOGICAL COMPETENCE OF A MODERN PHYSICAL EDUCATION TEACHER //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B7. – С. 554-556.
6. Sharipov Sh.S. O'quvchilar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlashning nazariyasi va amaliyoti. Ped. fan. dokt. ... diss. – T., 2012.–264 b.
7. Дилова Н.Ф. (2017). Ўқувчи шахсини ривожлантиришда ҳамкорлик педагогикасининг ўрни. Замонавий таълим. 1-сон.
8. Rasulova Z.D. (2020). Pedagogical peculiarities of developing socio-perceptive competence in learners. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 8:1, pp. 30-34.
9. Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. (2016). Формирование профессиональнопедагогической компетентности будущих специалистов на основе информационных технологий. Молодой учёный, №8 (112), С. 977-978.
10. Расулова З.Д. (2020). Дидактические основы развития у будущих учителей креативного мышления. European science, vol. 51, no. 2-2, pp. 65-68.

11. Dilova N.G. (2015). Situation of cooperation and the problems solved in it. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2: 13, pp. 102-103.
12. Расулова З.Д. (2018). Значения обучающих технологий направленной личности на уроках трудового обучения. Ученые XXI века, Т. 47, № 12, С. 34-35.
13. Rasulova Z.D. (2020). Conditions and opportunities of organizing independent creative works of students of the direction Technology in Higher Education. International Journal of Scientific and Technology Research. 9:3, pp. 2552-2155.
14. Кулиева Ш.Х., Расулова З.Д. (2016). Инновационная деятельность педагога в образовании. Молодой учёный, № 8 (112), С. 978-979.
15. Nargiza Gaybullayevna Dilova O'quvchining shaxsiy sifatlari pedagogik hamkorlikning dastlabki tamoyili // Science and Education. 2021. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchining-shaxsiy-sifatlari-pedagogik-hamkorlikning-dastlabki-tamoyili> (дата обращения: 08.06.2023).